

Иқтисодий ўсиш моделлари ва инвестицияларнинг назарий асослари

Худайбердиева Нилуфар Менгкобилевна

Термиз агратехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти,
" Агробизнес, бухгалтерия ҳисоби ва рақамли технологиялар "
кафедраси ўқитувчиси,
мустақил изланувчи,
nilumirzo@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Иқтисодий ўсиш моделлари, иқтисодий ўсишни аниқлашда фойдаланиладиган моделлар тушинилиши. Бу моделлар бир нечта Иқтисодий формулалар ёрдамида изоҳланиши. Худди шундай моделларга Р.Солоу, ҲарродДомар, Леонтъев ва бошқаларни киритишимиз мумкинлиги ёритилган.

Калит сөзлар: Иқтисодий ўсиш, Иқтисодий ўсиш моделлари, истеъмол ва инвестиция, базисли ва занжирли ўсиш суръати, Лоренц эгри чизиги, Р.Солоу ва Ҳаррод-Домар модели, доимий жамғарии нормаси, капитал унумдорлиги доимийлиги, инвестицион ўзилиши ва бошқалар.

ABSTRACT

In this article, the economic growth models, the models used to determine the economic growth are understood. These models are explained with the help of several economic formulas. The possibility of including R. Solow, Harrod Domar, Leontiev and others in the same models is highlighted.

Key words: Economic growth, Economic growth models, consumption and investment, base and chain growth rates, Lorenz curve, R. Solow and Harrod-Domar model, constant savings rate, constant capital productivity, investment discontinuity and others.

КИРИШ

Иқтисодий ўсиш - бу объектив қонуният бўлиб, аҳолининг ўсиши, ФТТ жараёнлари, ишлаб чиқариш ҳажмининг маълум бир вақт давомида ўсиши каби жараёнлар билан боғланган. Иқтисодий ўсиш жами таклифнинг ўсишини билдиради ёки бошқача сўз билан айтганимизда потенциал жами ишлаб чиқариш ҳажмини билдиради. Шундай қилиб иқтисодий ўсиш нафақат ишлаб чиқаришнинг ўсишини, балки Иқтисодиёт потенциалининг ўсишини билдиради. Иқтисодий ўсишда нафақат мамлакат реал даромадларининг ўсишини, шунингдек жон бошига тўғри келадиган реал даромадларнинг ўсиши ҳам тушинилади.

Иқтисодий ўсишни аниқлаш ва асослаб бериш жараёнларида куйидагиларга эътибор бериш керак:

- 1) Иқтисодий ўсишни ўлчаш;
- 2) Ўсиш омиллари;
- 3) Иқтисодий ўсиш моделлари.

ADABIYOTLAR TAHLIL VA METODOLOGIYA

Mahalliy va tashqi iqtisodiy fanlarning ko'plab klassiklarining asarlari investitsiya faoliyati muammolariga bag'ishlangan: L.I. Abalkin, M. Bekker, E.D. Dolan, E. Castle, J. M. Keynes, V.P. Krasovskiy, D.E. Lindsy, A. Nelson, V.V. Novojilova, A.I. Notkina, F. Perroux, S.G. Strumilin, A. Xansen, T.S. Xachaturov, P. Geyne va boshqalar. Ular takror ishlab chiqarish jarayonida investitsiyalar va kapital jamg'arish o'rtasidagi bog'liqlik muammosiga, investitsiyalarning ayrim turlarining tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishdagi rolini shakllantirish, tahlil qilish, investitsiya loyihalarini iqtisodiy tahlil qilish, investitsiya strategiyasini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratdilar.

Zamonaviy qishloq xo'jaligi va iqtisodiyot fanida ko'plab taniqli mahalliy olimlarning ishlari sarmoyaga bag'ishlangan. Bu, tadqiqotga birinchi navbatda: V.P. Alfsryeva, V.M. Bautina, AL. Borisenko, N.A. Borxunova, N.F. Zaruk, A.P. Zinchenko, A.Ya. Kibirova, M.A. Korobeynikova, A.I. Kostyaeva, V.V. Kuznetsova, V.V. Miloserdova, A.V. Petrikova, S.S. Sergeeva, A.F. Serkova, I.G. Ushacheva, I.F. Xitkova, V.N. Xlystuna, A.A. Chernyaev va boshqalar xissasini qo'shgan. Ular tomonidan olingan ilmiy natijalar ushbu muammoni yanada chuqurroq o'rganish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Agrosanoat ishlab chiqarishini rivojlantirish uchun resurs va investitsion yordamga katta e'tibor bergan zamonaviy Sibir olimlari orasida V.M. Gabova, M.P. Gritsenko, A.P. Zadkova, A.M. Zuba Xina, B.S. Kosheleva, V.A. Kundius, I.V. Kurtseva, O.P. Mamchenko, V.V. Mishchenko, A.K. Mixalchenko, V.N. Papelo, P.M. Pershukevich, L.A. Sipko, A.I. Suchkova, I.V. Shchetinin va boshqalar.

O'zbekistonlik A.F.Xurramov, Sh.D.Ergashxodjaeva, B.T. Salimov, L.F.Amirov, A.M.Salimov, A.M.Qodirov, D.M.Avazxodjaeva va boshqa iqtisodchi olimlarning ilmiy izlanishlarida mamlakatimizda qishloq xo'jaligini rivojlanish tendensiyalari, uning o'ziga xos xususiyatlari, agrar sektor tarmoqlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, qishloq xo'jaligida mulkiy munosabatlarning o'ziga

xos xususiyatlari, qishloq xo'jaligida kooperatsiyalarni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga oid muammolar o'rganilgan.

Shu bilan birga, iqtisodiy o'sish va agrosanoat kompleksini rivojlantirishning innovatsion turiga o'tish davrida investitsiya faoliyatining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmining barcha quyi tizimlarining kompleks o'zaro ta'siri bilan to'liq resurslar ta'minlash masalalari ilmiy adabiyotlarda yetarlicha o'rganilmagan. Qishloq xo'jaligida investitsion faollikning pastligi qishloq xo'jaligiga investitsiyalarni jalb qilishning mavjud mexanizmlarini takomillashtirish va yangi mexanizmlarni shakllantirishni taqozo etadi. Davlatning agrar sektorga sarmoya kiritish darajasi pastligi sababli investitsiya jarayonlariga davlat ta'siri mexanizmi yetarli darajada samarali emasligicha qolmoqda. Agrosanoat kompleksida investitsiya faoliyatining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi faoliyatining hududiy xususiyatlari yetarlicha hisobga olinmagan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Иқтисодий ўсиш моделлари ўзлуксиз ёки дискрет вариантларда ёзилиши мумкин. Биринчи ҳолатдаги Y_t , I_t , C_t , K_t , L_t , W_t ўзгарувчи моделлари вақтнинг ўзлуксиз функцияси ҳисобланади. Иккинчи ҳолатда бу миқдорлар вақтнинг кетма-кетлиги сифатида қаралади. Агарда модел реал статистик маълумотлардан Ташкил топса ва амалий ҳисоб-китобларда фойдаланилса, у ҳолда уни дискретной қилиш осан, чунки статистик маълумотлар ҳар доим ўзлуксиз эмас, балки дискретдир.

Иқтисодий ўсиш моделларининг умумлаштирилган “каркаси”ни қуйидагича ёзиш мумкин. Ушбу каркасдаги ҳар бир аниқ моделни тўзаётганда айрим қўшимча ўзгарувчилар, чеклашлар, иқтисодий шароитлар ва имкониятлардан фойдаланиш мумкин.

$$Y_t = F(K_t, L_t, t); \quad (1)$$

$$Y_t = C_t + I_t; \quad (2)$$

$$K_t = K_{t-1} + I_t - W_t; \quad (3)$$

$$I_t = tY_t; \quad (4)$$

$$W_t = K_t. \quad (5)$$

Ушбу моделлар нисбатининг маъноси қисқача қуйидагилардан иборат:

(1) ишлаб чиқариш функцияси формуласи: бу ерда t га боғлиқ ҳолда моделда техник тараққиётни тасвирлашни киритиш мумкин;

(2) даромадларни истеъмол ва инвестицияга тақсимлашни кўрсатувчи асосий макроиқтисодий айният;

(3) вақтинчалик инвестиция бўлмаган вазиятда инвестиция ва уни чиқиб кетишини ҳисобга олган ҳолда капитал ҳажми динамикасини ҳисоблаш формуласи;

(4) жамғариш нормаси (dt) орқали даромадлар ва инвестицияларни боғлаб турувчи айният;

(5) чиқиб кетишнинг доимий нормаси (β) шароитида капитални чиқиб кетишини ҳисоблаш формуласи.

Ушбу тизимдаги энг асосий формула бўлиб ишлаб чиқариш функцияси (1) ҳисобланади.

(1)-(5) модели биринчи марта 1956 йили Р. Солоу томонидан таклиф қилинган эди. Унинг турлича кўришинишлари ва усулларидан ҳозирги кунда ҳам кенг фойдаланилиб келинмоқда. Солоу моделида ишлаб чиқариш функцияси (1) ишлаб чиқариш омилларининг энг сўнги натижасини билдиради ва унда капитални жамғаришда инвестицияларга қилинган кўшимча харажатлар капиталдан фойдаланишдаги кўшимча самараларни қопламай қолган вазиятда тўхтатади. Солоу модели пайдо булгунча Иқтисодий ўсишни кўрсатадиган модел бўлиб Харрод-Домар модели (1939,1946) ҳисобланган. Уларнинг моделида ўсишни таъминлайдиган асосий омил бўлиб доимий капитал кайтими ўсиши ҳисобланган. Солоу модели Харрод-Домар моделига нисбатан иқтисодий ўсишни изоҳлашда кўшимча кўрсаткичларга эга.

Демак, Харрод-Домар моделида ўсишини таъминлайдиган асосий омил бўлиб капитал жамғариш ҳисобланар экан. У 1920-50 йиллардаги иқтисодий ўсишларни кўзатишларда кул келган, аммо кейинги йиллардаги кўзатишларга тўғри келмай қолган. Унинг асосий моҳияти:

1. Капитал унумдорлигининг доимийлигини, $v = dy/dk$;

2. Доимий жамғариш нормаси, $a = I/Y$;

3. Капитал чиқиб кетиши мумкин эмаслиги, $W = 0$;

4. Инвестицион ўзулиш ҳам нолга тенг, $dk(t)/dt = I(T)$;

5. Модел техник тараққиётни ҳисобга олмайди;

6. Ишлаб чиқариш меҳнат харажатларига боғлиқ эмас, чунки меҳнат ресурслари камёб ҳисобланмайди.

Капитал унумдорлигининг доимий хусусияти, агарда меҳнат камёб ресурс ҳисобланмаса Леонтьевнинг ишлаб чиқариш функциясидан иборат бўлади. $Y(t) = \min ((aL(t); dK(t));$

Моделда даромадларнинг ўсиш тезлиги инвестиция билан пропорционалдир. $dy/dt = VI(t) = VAU$;

Даромадларни кўшимча ўсиши dy/Ydt вақт билан доимийдир ва α в га тенг. У жамғариш нормасига ва капитал унумдорлигига пропорционал. Ҳаррод

- Домар моделида инвестиция (I) ва истеъмол (C) ҳам шундай даражада усади.

Бунда истеъмол билан инвестиция ўртасидаги қарама қаршиликлар шундан иборатки, яъни жамғариш нормаси () қанчалик юқори бўлса, истеъмолнинг ўсиш нормаси ҳам шунчалик юқори ва унинг бошлангич даражаси шунчалик кам бўлади. Бу қарама-қаршиликни хал қилиш учун истеъмол тўғрисида доимий равишда кўшимча маълумотларга эга бўлиш керак.

Агарда ишлаб чиқаришнинг талаб қилинаётган ўсиш даражаси аҳоли сони ва бандликнинг ўсиш даражасидан юқори бўлса, меҳнат камёб омил бўлиб ҳисобланмайди. Яъни, бунда меҳнатни капитал билан алмаштириб бўлмаса ва шунингдек техник тараққиёт ҳам бўлмаса ушбу моделда меҳнат лимитловчи омил бўлиб ҳисобланиши мумкин. Умумий ўсиш даражаси меҳнатга қилинган харажатларнинг ўсиш даражасига тенглашади, жон бошига истеъмол ва жамғариш даражалари эса ўсишдан тўхтайдди. Ҳозирги даврда иқтисодий ўсишни таъминлашда техник тараққиёт, меҳнат ва капиталнинг сифати, бир-бирини алмаштириши ва биргаликда фаолият кўрсатишлари асосий ресурс ва омил бўлиб ҳисобланади. Шунинг учун ҳам ушбу омилларни ҳисобга олмайдиган ўсиш назариясида, яъни, ўсишнинг асосий манбаи бўлиб, капитални физик жамғариш, ўсишни доимий равишда тартибга солиб турувчи омил бўлиб ҳисобланади. Жамғариш нормаси эса аста-секинлик билан иккинчи планга тушиб қолади.

Иқтисодий ўсишни тарифлайдиган бошқа бир модел бўлиб Р.Солоу модели ҳисобланади. Ҳаррод -Домар моделига нисбатан Солоу модели макроиқтисодий жараёнларнинг айрим томонларини тўлиқроқ очиқ беради. Яъни, биринчидан бу моделда ишлаб чиқариш функцияси тўғри чизикдан иборат эмас ва унумдорликнинг камайиб бориши каби хусусиятларга эга. Иккинчидан, модел асосий капиталнинг чиқиб кетишини ҳисобга олади. Учинчидан, Солоу модели меҳнат ресурслари ва техник тараққиёт динамикаси

ва уларнинг иқтисодий ўсишга таъсирини ҳисобга олади. Тўртинчидан, бу ерда кўпгина ҳолларда истеъмол даражасини максималлаштириш вазифаси қуйилади ва ҳал қилинади.

Биз Солоу моделини тўлиқ изоҳлаб бермоқчи эмасмиз, балки унинг асосий йўналишилари, хусусиятлари ва хулосаларини келтириб утмоқчимиз.

Солоу моделининг кўриниши ва хусусиятлари:

1. Ишлаб чиқариш функцияси қуйидаги кўринишга эга:

$Y=F(K,L)$; бу ерда Y - ишлаб чиқариш ёки даромад; K - капитал; L - меҳнат.

Масштаб кайтими доимий $F(ZK,ZL) = ZF(K,L)$. Омиллар унумдорлиги ижобий, аммо камаювчи бўлиб ҳисобланади: $Y'_k > 0$; $Y'_l > 0$; $Y''_{kk} < 0$; $Y''_{ll} < 0$.

2. Капиталнинг W чиқиб кетиш миқдори унинг миқдорига K пропорционал:

$W = K$. бу ерда чиқиб кетиш нормаси.

3. Жамғариш нормаси доимий ва инвестиция I эса Y га тенг.

4. Даромадлар Y истеъмол ва инвестицияга буланида: $Y=C+I$;

5. Бандлар сони L эса n даражада доимий усади.

6. Меҳнатни тежайдиган техник тараққиёт g даражага эга, яъни бир ишчига g даража билан бирга ўсади.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда Мамлакат иқтисодий ўсиши икки хил усулдан фойдаланган ҳолда аниқланар экан. Биринчиси, мамлакатда етиштирилаётган маҳсулотларни утган даврга нисбатан солиштириш ва иккинчиси, мамлакатда етиштирилган маҳсулотларни утган даврга нисбатан аҳоли жон бошига солиштириш орқали аниқланар экан.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг “Инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. 2014 йил 9 декабр

2. “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш ва озиқ-овқат саноатини янада ривожлантириш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори. 01. 08.2019 й. www.Uza.uz.

3. М.С.Қосимов, Г.Я. Мухамеджанова. Инвестиция лойиҳалари таҳлили. Тошкент.:ТДИУ 2011 й.208 б

4. Кавалев В.В. и др. Инвестиции. Учебник. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005

8. В.Н.Костюк. “Макроэкономика”.-М.:1998

9. Т.Линвут, Гайгер. “Макроэкономика теория и переходная экономика”.
М.:1996